

Виришев Олександр Сергійович
Курсант 3 курсу ФПФОДР НПУ Дніпровського державного університету внутрішніх справ
Кузіна Вікторія Олександрівна
Курсант 3 курсу ФПФОДР НПУ Дніпровського державного університету внутрішніх справ
Копилов Едуард Володимирович
Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності,
Дніпровський державний університет внутрішніх справ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15569523>

ПРАВОВА ОСНОВА ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Virishev Oleksandr Sergeyovich
Cousin Victoria Oleksandrivna
Kopilov Eduard Volodimirovich

LEGAL BASIS FOR CONDUCTING COVERT INVESTIGATIVE (SEARCH) ACTIONS

Анотація.

Правова основа проведення негласних слідчих (розшукових) дій визначається нормами кримінального процесуального законодавства України, зокрема, Кримінальним процесуальним кодексом. Ці дії здійснюються з метою збору доказів у кримінальних провадженнях, коли інші способи розслідування є недостатніми або неможливими. Негласні слідчі дії можуть проводитися лише за рішенням суду, з урахуванням специфіки та обґрунтованості необхідності їх застосування. Важливими аспектами є гарантії прав і свобод особи, яку стосується проведення таких дій, а також дотримання вимог конфіденційності. Практика застосування негласних слідчих дій дозволяє ефективно боротися з організованою злочинністю та тероризмом, але вимагає ретельного контролю за їх проведенням.

Abstract.

The legal basis for conducting covert investigative (search) actions is determined by the norms of criminal procedural legislation of Ukraine, in particular, the Criminal Procedure Code. These actions are carried out in order to collect evidence in criminal proceedings when other methods of investigation are insufficient or impossible. Covert investigative actions can be carried out only by court decision, taking into account the specifics and justification of the need for their application. Important aspects are guarantees of the rights and freedoms of the person concerned by such actions, as well as compliance with confidentiality requirements. The practice of using covert investigative actions allows for effective combating organized crime and terrorism, but requires careful control over their implementation.

Ключові слова. кримінальний процес, негласні слідчі дії, права та свободи, судові рішення, нормативно-правові акти, розслідування, закон.

Keywords. criminal process, covert investigative actions, rights and freedoms, court decisions, regulatory legal acts, investigation, law.

Правова основа проведення негласних слідчих (розшукових) дій є важливою складовою кримінального процесу, оскільки визначає межі і процедури збору доказів без порушення прав і свобод осіб. Залучення негласних методів розслідування потребує точного дотримання процесуальних норм, що встановлюються Кримінальним процесуальним кодексом України. Однією з проблем є необхідність забезпечення балансу між ефективністю розслідування та дотриманням прав людини, що викликає питання щодо належного контролю за проведенням таких дій. Крім того, на практиці виникають складнощі в обґрунтуванні потреби в негласних методах, що часто ставить під сумнів законність їх застосування. Визначення чітких критеріїв для обґрунтування та регулювання таких дій є важливим для забезпечення правової стабільності та справедливості в кримінальному процесі.

Дослідженням зазначеної проблематики у свій час займалися такі вчені-науковці: К.С. Бельський, О.П. Герасимова, А.В. Губанова, Л.М. Доля, Д.О.

Єжєвський, Я.В. Когут, О.М. Кононова, Є.Ю. Шихова, К.В. Сесемка та інші. Але наразі існує коло питань, які ще не розглянуті та на яких потрібно зробити акцент.

Метою дослідження є аналіз правової основи проведення негласних слідчих (розшукових) дій в Україні, визначення їх законності, обґрунтованості та забезпечення прав людини в процесі розслідування.

Слід зазначити, що в Україні людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність та безпека визнаються найвищими соціальними цінностями. Це положення має юридичне закріплення в статті 3 Конституції України. Проте, поряд із законодавчим забезпеченням захисту прав людини, інколи існують певні обмеження. Згідно зі статтею 64 Конституції України, права та свободи людини та громадянина не можуть бути обмежені, за винятком випадків, передбачених Основним законом. Конституція України визначає конкретні обме-

ження прав і свобод, зокрема: в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку для запобігання заворушенням чи злочинам; для охорони здоров'я населення; для захисту репутації чи прав інших осіб; для запобігання розголошенню конфіденційної інформації; а також для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя, у інтересах охорони громадського порядку, здоров'я та моральності населення чи захисту прав і свобод інших осіб [1].

З впровадженням інституту негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД) у кримінальний процес виникла потреба переосмислення традиційних підходів до збирання доказів. До цього моменту негласні заходи щодо отримання інформації були притаманні лише оперативно-розшуковій діяльності (ОРД), що вважалася важливою передумовою для початку досудового розслідування. Отримання інформації про кримінальні правопорушення через ОРД дозволяло ефективно орієнтуватися в можливостях збору доказів, проте така інформація завжди потребувала перевірки і легалізації через процесуальні дії. Згодом було усвідомлено, що найбільш небезпечні злочини перетворилися на організовані форми, де злочинні дії вчинялися членами організованих груп з чітким розподілом ролей, що ускладнювало виявлення та доведення складу злочину через дії окремих осіб [2, с. 17-18].

Потрібно зазначити, що зміст НСРД складають різні пізнавальні методи, які застосовуються на принципах конфіденційності та конспіративності, різним є і процесуальний режим їх проведення. У зв'язку з цим доцільною є їх класифікація на підставі певної важливої ознаки. Як зазначає В.А. Колесник, класифікація НСРД може бути здійснена за різними підставами: за порядком надання дозволу на проведення; за характером і обсягом втручання в сферу прав та інтересів особи; за процесуальним статусом особи, що їх проводить, та участю в слідчій дії інших осіб; за характером відомостей, які отримують в результаті їх проведення тощо [3, с. 430-432].

Окрім Кримінального процесуального кодексу України, важливими нормативно-правовими актами в контексті проведення негласних слідчих (розшукових) дій є Закон України «Про оперативну-розшукову діяльність» [4], у якому закріплені права відповідних оперативних підрозділів на участь в негласних слідчих (розшукових) діях та Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, затверджена спільним наказом Генерального прокурора України, міністра Внутрішніх справ України, та іншими від 16.11.2012 року, яка регламентує порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій працівниками правоохоронних органів, їх розсекречення, що є важливим елементом для питання допустимості доказів та детально розмежує їх види [5].

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють проведення негласних слідчих (розшукових) дій, є Конституція України, Кримінальний

процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України, Закон України «Про прокуратуру», Закон України «Про державну таємницю», а також Порядок організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1561-12 від 2 жовтня 2003 року, Звід відомостей, що становлять державну таємницю, затверджений наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року, та інші відповідні нормативно-правові акти [6].

Кримінальний процесуальний кодекс України надає узагальнене визначення негласних слідчих (розшукових) дій як різновиду слідчих (розшукових) дій, інформація про факт та методи проведення яких не підлягає розголошенню, окрім випадків, передбачених цим Кодексом. Негласність цих дій полягає в тому, що вони проводяться приховано не лише від осіб, злочинна діяльність яких фіксується, але й від усіх інших осіб, які не мають стосунку або не беруть участь у їх здійсненні. Розголошення інформації щодо факту та результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій можливе лише в рамках ознайомлення сторін із матеріалами, на судових стадіях кримінального провадження, або в порядку, визначеному статтею 253 КПК України, з метою повідомлення осіб, щодо яких проводились такі дії [7, с. 272]. Зазначимо, що залучення громадськості до процесу протидії кримінальним правопорушенням надає можливість отримати постійно діюче безоплатне джерело інформації про вчинені кримінальні правопорушення [18].

З прийняттям чинного Кримінального процесуального кодексу України 2012 року розпочався новий етап нормативного регулювання кримінальної процесуальної діяльності. Інститут слідчих дій, які є основними методами виявлення слідів злочинів і формування судових доказів, зазнав значних змін. Окрім традиційних слідчих дій, таких як допит, пред'явлення для впізнання, обшук, огляд, слідчий експеримент, освідування, КПК України був доповнений інститутом негласних слідчих (розшукових) дій (глава 21 КПК). Негласні слідчі (розшукові) дії (надалі - НСРД) законодавець розглядає як особливий вид слідчих дій, інформація про факт і методи яких не підлягає розголошенню, окрім випадків, передбачених Кодексом. Їх проведення дозволяється у провадженнях щодо тяжких і особливо тяжких злочинів, якщо інші способи отримання відомостей про злочин або особу, що його вчинила, є неможливими (чч.1, 2 ст.246 КПК України) [8, с. 58-70].

Механізм і порядок обмеження прав виходить із положень Загальної декларації прав людини та конкретизується практикою Європейського суду з прав людини. Такий механізм називають «трикутником правомірності обмеження прав людини», який складається з трьох обов'язкових компонентів: 1) законність обмеження, тобто наявність у національному законодавстві держави підстави такого обмеження права; 2) правомірна мета – захист, забезпечення й реалізація прав та інтересів інших

осіб, суспільства, національної безпеки й інші цілі, що в основному також передбачені законодавством; 3) необхідність у демократичному суспільстві, тобто неможливість розв'язати ситуацію по-іншому без таких обмежень, а також досягнення пропорційності за обмеження права однієї особи та захисту прав інших осіб [9, с. 44].

Стаття 251 КПК України закріплює вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення НСРД, які повинні містити всі передбачені цією статтею відомості та реквізити. Виходячи з аналізу глави 21 КПК, та інформації з певних наукових джерел ми можемо дійти висновку що встановлений порядок здійснення НСРД встановлює більш високий рівень забезпечення прав і свобод людини шляхом звуження підстав проведення НС(Р)Д та регламентацію заходів забезпечення провадження. Розглянуті нами питання носять дискусійний характер та потребують обговорення з метою їх подальшого вдосконалення в практичній діяльності щодо попередження, виявлення і припинення злочинів [11]. Майстерність вимагає спеціальних знань, навичок та умінь. Це підкреслює необхідність постійної самоосвіти, підвищення кваліфікації і участі в відповідних навчальних заходах та тренінгах. Доцільно вживати наступні заходи: забезпечити стає та стабільне фінансування; постійно підвищувати кваліфікацію; проводити постійну розробку нових та модернізацію наявних технічних засобів, впроваджувати інноваційні технології [12].

Слід зазначити, що завдання НСРД полягає в захисті особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпеченні швидкого, повного та неупередженого розслідування злочинів, а також контролі за застосуванням процесуального примусу та належної правової процедури [17]. В сучасних умовах функціонування нашої держави вкрай важливо, щоб співробітники кримінальних підрозділів Національної поліції України дотримувалися всіх відповідних правил і процедур проведення негласних слідчих (розшукових) дій для забезпечення законності та справедливості в їхній роботі [13].

Захист прав людини при проведенні НС(Р)Д, як важливий інструмент у сфері правопорядку та боротьби зі злочинністю, відіграє ключову роль у діяльності Національної поліції України та дозволяє виявити законодавчі прогалини, недоліки у діяльності правоохоронних органів та розробити ефективні стратегії боротьби зі злочинністю [14]. Якість та повнота розкриття злочинів органами НПУ безпосередньо пов'язана з умінням застосовувати розвідувальну аналітику та накопичувати, використовувати, обробляти та аналізувати оперативну інформацію, отриману з різних джерел [15].

Умови сьогодення вказують на необхідність перегляду нормативно-правового забезпечення діяльності органів та підрозділів Національної поліції, залучених до виявлення та розслідування злочинів.

Крім того, на сьогодні існує необхідність запровадження відповідних курсів підвищення кваліфікації працівників таких органів та підрозділів [16].

Відповідно до ч. 4 ст. 258 КПК України, НС(Р)Д законодавцем поділено на дві групи: 1) НС(Р)Д пов'язані з втручанням у приватне спілкування; 2) інші НС(Р)Д. До першої групи належать: аудіо-, відеоконтроль особи, накладення арешту на кореспонденцію, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем. До другої: обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), спостереження за особою, річчю або місцем в публічно доступних місцях, моніторинг банківських рахунків, аудіо-, відеоконтроль місця, контроль за вчиненням злочину, виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження [10].

Правова основа проведення негласних слідчих (розшукових) дій є важливою складовою кримінального процесу, що сприяє ефективному збору доказів у випадках, коли інші методи є недостатніми. Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України, ці дії проводяться на підставі рішення суду, що гарантує законність їх застосування. Важливою особливістю є те, що інформація про факт та методи проведення негласних дій не підлягає розголошенню, за винятком визначених випадків.

Водночас, застосування таких методів має бути обґрунтованим, оскільки їх проведення може обмежувати права особи. Негласні слідчі розшукові дії застосовуються в основному у справах про тяжкі та особливо тяжкі злочини, коли інші способи збору доказів є неможливими. Крім того, їх проведення вимагає постійного контролю за дотриманням прав людини та конфіденційності. Загалом, правова основа цих дій створює баланс між ефективністю розслідування та захистом прав і свобод особи. Дане питання не слід оминати, оскільки воно потребує подальшого дослідження та удосконалення.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua> (дата звернення: 27.02.2025).
2. Абламська В.В. Визначення поняття, ознак та завдань негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному законодавстві України. Актуальні питання кримінального провадження у сучасних умовах: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 31 трав. 2023 р.). МВС України. ОДУВС. 2023. С. 17-18
3. Чуйко Є.В. Негласні слідчі (розшукові) дії-використання оперативно-розшукових методів у збиранні доказів. Ways of Science Development in Modern Crisis Conditions: Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Internet Conference, June 8-9, 2023. FOP Marenichenko VV,

Dnipro, Ukraine, 481 p. 2023. С. 430.

4. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992. № 2135-XII. Відомості Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua> (дата звернення: 28.02.2025).

5. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України та інших від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua> (дата звернення: 27.02.2025).

6. Чорнейко Н. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні. 2023. URL: <https://ekmair.ukma.edu.ua> (дата звернення: 28.02.2025).

7. Цирилюк І.І., Негласні слідчі розшукові дії в кримінальному провадженні/ Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2014р. URL: <http://www.vestnikpravo.mgu.od.ua/archive/juspraden> c8/74.pdf (дата звернення: 27.02.2025).

8. Лук'янчиков Є.Д., Лук'янчиков Б.Є., Микитенко О.Б. Негласні слідчі (розшукові) дії і використання конфіденційного співробітництва під час їх проведення. Вісник Луганського навчально-наукового інституту імені ЕО Дідоренка. 2023. № 4. С. 58-70. (дата звернення: 28.02.2025).

9. Мерник А.М., Кузьміна В.О., Бурлаков Б.М. Обмеження прав і свобод людини в сучасних умовах: теоретичний і практичний аспекти. Юридичний науковий електронний журнал. URL: http://lsej.org.ua/2_2020/11.pdf (дата звернення: 26.02.2025).

10. Бабіков О. Поняття негласних слідчих (розшукових) дій та їх система за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року. 2023. С. 41. URL: <http://yurvisnyk.in.ua> (дата звернення: 28.02.2025).

11. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. Colloquium-journal № 17 (176) 2023. С. 33-37.

12. Слабких З. А., Пащенко О.О., Копилов Е.В. Застосування кримінального аналізу підрозділами національної поліції України у протидії злочинності. Colloquium-journal № 29 (188) 2023. С. 65-68.

13. Пузанов М.В., Пугаченко С.О., Копилов Е.В. Щодо окремих питань проведення НС(Р)Д кримінальними підрозділами національної поліції України. Colloquium-journal № 30 (189) 20.11.2023. С.83-86.

14. Гриб Б.В., Мелашенко В.К., Копилов Е.В. Правове регулювання кримінального аналізу в діяльності Національної поліції України. Colloquium-journal № 28 (187) 2023. С.4-7.

15. Копилов Е.В. Щодо значення кримінального аналізу в розкритті злочинів. Матеріали II всеукраїнської наук.- практич. конф., (м. Одеса, 29 жовтня 2021) Одеса: видав-во ОІОІ НУВС, 2021 - С. 38-40.

16. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. Дараган В. В., Карповський С. В., Копилов Е. В. Topical aspects of social science disciplines and innovative methods and technologies of their learning and teaching: scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2023. P.40-53.

17. Форми та методи прокурорського нагляду у сфері оперативно-розшукової діяльності: особливості класифікації. Булавка С.О., Кабиш А.Ю., Копилов Е.В. Colloquium-journal № 9 (202) 2024. С. 69-73.

18. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjectsof control over public procurement as an element of ensuringeconomic security. Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safetyand order during the legal regime of martial law: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024.С. 58.